

Rec Lit

Un blog sobre reciclaje literario postdigital

MENÚ

Los límites de la red: la presencia de lo gótico postdigital en *Bleeding Edge* (2013), de Thomas Pynchon, y *Host* (2020), de Rob Savage. Por Rafael Vidal Sanz

El género gótico y los medios digitales han sabido construir una suerte de enlace covalente en torno a un elemento que los relaciona y que forma parte de su raíz: la presencia de lo fantasmal. Para el primero —la narrativa gótica—, lo fantasmal podría definirse como una causa eficiente para su existencia, mientras que para el segundo se trata de una causa material para la misma —o, con mayor precisión, inmaterial, si tenemos en cuenta el carácter fantasmal de toda imagen o palabra que se proyecta sobre una pantalla

gótico, todo medio de comunicación se ha erigido siempre en un medio portador de lo fantasmal, puesto que se convierte en un canal que hace visible la presencia de heridas traumáticas, ya sean individuales o colectivas, por mediación de una representación. No obstante, el progresivo adelgazamiento de la materialidad de los medios digitales los convirtió en un medio portador predilecto y desembocó en lo que podría denominarse “cibergótico”.

Sin embargo, esta utilización de lo digital supone una sobreestimación de las condiciones inmateriales de la virtualidad. La era postdigital nos ha hecho conscientes de la continuidad ininterrumpida que existe entre lo digital y lo material y, a su vez, ha visibilizado de qué manera las condiciones materiales —no solo físicas, sino también las condiciones económicas y políticas que permiten la existencia de un medio— son determinantes a la hora de evaluar los límites de la virtualidad en un medio digital. Mark Olivier parte de esta idea para construir una hipótesis en torno a lo que él llama postdigital gothic (que aquí traducimos como gótico postdigital) y que él define así:

[postdigital gothic] calls attention to hidden architecture undergirding the virtual. From sound and image compression formats to the secret algorithms that fuel social media, the digital realm is not an empty portal for ghosts, but rather a vault of manuscripts buried beneath familiar interfaces (2021: 321)

En este breve artículo se pretende aplicar las intuiciones de Olivier acerca del gótico postdigital en dos obras contemporáneas: la novela *Bleeding Edge* (2013), de Thomas Pynchon, y la película *Host* (2020), de Rob Savage. Ambas están impregnadas con alusiones al gótico pero

producen una transformación del género al introducirlo en medios de naturaleza digital y producir una reflexión sobre la materialidad que sostiene estas nuevas tecnologías.

La novela de Pynchon es una compleja recreación de una conspiración global que surca el espacio virtual y el *meatspace* y que acarrea una serie de agencias secretas que serán las propiciatorias de los atentados del 11-S en Nueva York en 2001. Pynchon recrea desde una moda retro el boom de las puntocoms y la cultura geek de la programación de los noventa, de modo que la novela está plagada de gadgets propios del primer boom de la tecnología digital. Sin embargo, la distancia temporal e irónica que Pynchon maneja con estos medios permite un tratamiento alejado de la dicotomía utopía/distopía y más próximo a la normalización de esta subcultura geek y nerd. De ahí que podamos encontrar una cierta mirada postdigital ya latente en la proliferación de la tecnología digital.

Del gótico es posible hallar numerosos guiños, como la diabólica denominación del principal magnate de la novela, Gabriel Ice, codificado en la red como “666”. El motivo de la casa encantada, propia del gótico inglés, encuentra su espacio en *The Deseret*, un edificio que adquiere la función de un personaje y erigido por arquitecturas de recorridos imposibles, que recuerdan a los grabados de Piranesi:

Twelve stories and a full square block of sinister clutter—helical fire escapes at each corner, turrets, balconies, gargoyles, scaled and serpentine and fanged creatures in cast iron over the entrances and coiled around the windows. In the central courtyard stands an elaborate fountain (Pynchon, 2013: 27).

El uso del gótico señala la manera en que Pynchon desea

resignificar la ciudad atrapada por la conspiración del 11-S y por la virtualidad que la duplica como una pesadilla. Gregory Marks afirma que el gótico evoca un elemento trágico frente al optimismo desvanecido de las utopías digitales: “This journey backwards in time begins with a departure from the surface web, through the forgotten and hidden passageways of cyberspace, down to the Gothic secret which lies at its heart” (2019). En esta novela, encarna la persistencia de un saber que ha sido reprimido. Este gótico se relaciona, además, con el motivo del zombi o del ‘no muerto’, es decir, de todo aquello que persiste del pasado porque no ha podido ser enterrado. La novela produce un cruce del género gótico con el subgénero de terror de zombis en la descripción de la relación de los personajes con el edificio:

At first Maxine found it romantic, all the mutually disconnected lives going on in parallel—later she came to take more of a what you’d call gothic approach. Other buildings might be haunted, but this one seemed itself the undead thing, the stone zombie, rising only when night fell, stalking unseen through the city to work out its secret compulsions (Pynchon, 2013: 28).

The Deseret es un edificio encantado que funciona, si se sigue una interpretación psicoanalítica, a la manera de un retorno de lo reprimido, trayendo a través de las pantallas en que se convierten sus ventanas y en el trasiego de sus escaleras, puertas y ascensores aquello que ha sido borrado de las calles de la ciudad. Del mismo modo, las víctimas del complot del neoliberalismo, que habitualmente son los investigadores mejores dotados para desvelar sus tramas, reaparecen bajo la forma del fantasma en el espacio virtual de la DeepWeb que duplica la ciudad de Nueva York, y que en la novela se bautiza como DeepArcher. La noción de

fantasma se emparenta con la de avatar o perfil, propias de redes que duplican la vida cotidiana, de ahí que el gótico pueda ser un molde con el que poder hablar del duelo en la era postdigital, pues la muerte queda todavía latente bajo la forma de un doble en el mundo virtual que no es posible hacer desaparecer.

Pero la potente utopía digital de DeepArcher tiene un límite material: lo que Pynchon bautiza como “fibra oscura”, en otra alusión del género gótico. Si durante la burbuja de las puntocom se montó una infraestructura de fibra que recorría todos los rincones y que quedó abandonada, en el presente de la novela (los meses previos y posteriores al atentado de 11-S), todos los agentes del complot desean hacerse con ese cadáver: Gabriel Ice y una de sus empresas subsidiarias, Darklinear solutions. El ratero Chazz, por su parte, se convierte en un saboteador al comprar y revender fibra Chazz, quien se encarga de comprarla y revenderla. La fibra es el límite de la DeepWeb: de ella depende su existencia y ella marca las posibilidades de su expansión. La novela, al sobrevalorar la “fibra oscura”, vive un giro infraestructural y señala las oscuras condiciones materiales sobre las que subsiste todo el entramado virtual, tal y como es descrita: “Fiber’s real, you pull it through conduit, you hang it, you bury it and splice it. It weights somethin” (Pynchon, 2013: 465).

La película *Host* (2020), de Rob Savage, recicla el motivo de la casa encantada del género gótico como reflejo de la situación de confinamiento ocasionada por la crisis del COVID-19. Para ello, recurre a una sesión de espiritismo por medio de una de las aplicaciones más populares para realizar videollamadas grupales, Zoom, en la que la invocación de lo fantasmal por medio de la virtualidad sirve como metonimia de los miedos provocados por el encierro pandémico.

El gótico se manifiesta especialmente en los espacios, con la salvedad aquí de que no se trata de una única casa encantada, sino de una multiplicidad de casas, tantas como participantes hay en la llamada grupal. Esto se debe al hecho de que la película recicla para su composición visual la materialidad de la propia aplicación de Zoom, pues la imagen proyectada es exactamente la interfaz del programa, provocando una fragmentación del encuadre, lo que en el cine se ha denominado *surcadrage* o encuadre dentro del encuadre. Así, la imagen fílmica es suplantada por la interfaz del ordenador, ocasionando una indiferenciación entre el acto de registro, de filmación y de proyección de la película, y distorsionando la jerarquía de atención del espectador, pues en la interfaz del ordenador, tal y como señala Manovich, “there is no one window which dominates the spectator’s attention completely” (2005: 149). Este hecho provoca que la casa encantada se encarne no tanto en un espacio físico unívoco, sino en una multiplicidad de espacios que están ligados por la voz y la imagen de la cámara; es la mediación postdigital la que “encanta” las casas donde se utiliza la aplicación.

Estas casas, en la circunstancia excepcional de la falta de comunicación con el mundo exterior, adquieren una agencia espectral que provoca la perturbación del propio inquilino del hogar. El miedo producido por el encierro se proyecta, de forma especular, sobre los propios sujetos que lo experimentan por medio de la irrupción de lo fantasmal en un espacio mediado por la cámara del ordenador. El reciclaje de lo gótico por medio de los medios postdigitales permite visibilizar las emociones de temor provocadas por la falta de agencia del confinamiento, pues la casa tiende a servir como metáfora (Bachelard, 2000: 27).

Pero si en algo se ve reflejada la presencia del gótico postdigital es en la propia duración de la película, limitada

por la duración de la versión gratuita de Zoom. De ahí que las propias condiciones económicas, tanto de las corporaciones que diseñan las aplicaciones como de la producción del film, se cuele en el empleo de lo virtual (Vidal, 2023: 230) como catalizador del gótico.

Si Mark Olivier denomina *gótico postdigital* a los productos donde lo material y lo virtual se interrelacionan de una manera que impide desligar lo fantasmal de las condiciones que provocan su surgimiento en lo digital, en estos dos productos culturales asistimos a este recordatorio sobre los límites de la utopía digital. En *Bleeding Edge*, lo gótico no solo circula, a través del motivo del fantasma, por la Deepweb y el ciberespacio, sino que se cuele en el reciclaje de la casa encantada del género gótico. Asimismo, todo este mundo encuentra su reverso material en la presencia de la fibra como la infraestructura que permite sostener el mundo espectral del ciberespacio. Por otro lado, y desde una perspectiva más contemporánea, Rob Savage utiliza las condiciones materiales de una aplicación, Zoom, para producir una película en la que el espiritismo y el motivo de la casa encantada propio del gótico se entrelaza con la interfaz digital y provoca una profunda interacción en la que es difícil señalar dónde termina lo analógico y dónde comienza lo digital. En todo caso, lo que el gótico digital visibiliza es la existencia de límites que coartan la expansión utópica de lo digital, propia de la euforia que acompaña al origen de una nueva tecnología.

Bibliografía

Bachelard, G. (2020): *La poética del espacio*. Fondo de cultura económica: Buenos Aires.

Marks, G. (2020): “*Falling Away from What Is Human*”: *Thomas Pynchon and the Posthuman Gothic*. [Tesis doctoral].

La Trobe University. Victoria, Australia.

Manovich, L. (2005): *El lenguaje en los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital*. Paidós Comunicación: Barcelona.

Olivier, M. (2021): “Postdigital gothic”, en *The Cambridge History of the Gothic. Volume 3: Gothic in the Twentieth and Twenty-First Centuries*. Cambridge, Cambridge University Press, pp. 323- 341.

Pynchon, T. (2013): *Bleeding Edge*. London, Vintage.

Vidal Sanz, R. (2023): “Recycling of Haunted House and Spiritualism Motifs in two Postdigital Narratives” en Llamas, Miriam, Vollmayer, Johanna (ed.), *Cultural recycling in the Postdigital Age*. Frankfurt, Peter Lang, pp. 219-234.

Películas

Savage, R. (Director) (2020): *Host* [Película]. Shadowhouse Films.

OpenEdition le sugiere que cite este post de la siguiente manera:

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital (29 de septiembre de 2024). Los límites de la red: la presencia de lo gótico postdigital en *Bleeding Edge* (2013), de Thomas Pynchon, y *Host* (2020), de Rob Savage. Por Rafael Vidal Sanz. *Rec Lit*. Recuperado 28 de marzo de 2025 de <https://doi.org/10.58079/12dsk>

REC-LIT Reciclajes culturales en la era postdigital / 29/09/2024 /
Entradas / cine, estética postdigital, imagen digital, literatura,
postdigital, reciclaje, recycling, red

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

COMENTARIO *

NOMBRE *

CORREO ELECTRÓNICO *

WEB

Guarda mi nombre, correo electrónico y web en este navegador para la próxima vez que comente.

PUBLICAR EL COMENTARIO

This site uses Akismet to reduce spam. [Learn how your comment data is processed.](#)

ANTERIOR

Inteligencia artificial en boca de todos, en manos de muy pocos. Entrada por Amelia Sanz

SIGUIENTE

Reciclajes literarios para lectores postdigitales: notas de un encuentro en Madrid, por Miriam Llamas y Amelia Sanz

Buscar ...

MARCADORES

- [REC-LIT, Facultad de Filología, Universidad Complutense de Madrid](#)

ETIQUETAS

arte e internet

blog

bot

cine

comic

critical theory

datificación

Digital Humanities

digitalización

edición enriquecida

estudios literarios

estética postdigital

generación automática

humanidades digitales

imagen digital

inteligencia artificial

interactividad

lectores

libro

libro electrónico

Lingüística forense

literary computational studies

literatura

Literatura Electrónica

Literatura Infantil y Juvenil

meme

memoria

narratividad

postdigital

posthumano

readers

realidad aumentada

reciclaje

recycling

red

redes sociales

remediación

Repositorios de literatura electrónica

selfies

textos literarios

transmedia

transmedia storytelling

transmedia world

TV series

videogame

CATEGORÍAS

- Entradas (41)
- recycling literature(s) (1)

ARCHIVO

- febrero 2025 (1)
- diciembre 2024 (1)
- noviembre 2024 (1)
- octubre 2024 (1)
- septiembre 2024 (1)
- julio 2024 (1)
- junio 2024 (1)
- mayo 2024 (1)
- abril 2024 (1)
- marzo 2024 (1)
- febrero 2024 (1)
- enero 2024 (1)
- diciembre 2023 (1)
- noviembre 2023 (1)
- octubre 2023 (1)
- septiembre 2023 (1)
- julio 2023 (1)
- junio 2023 (1)
- mayo 2023 (1)
- abril 2023 (1)
- marzo 2023 (1)
- febrero 2023 (1)
- enero 2023 (1)
- diciembre 2022 (1)
- noviembre 2022 (1)
- octubre 2022 (1)
- septiembre 2022 (1)
- julio 2022 (1)

- [mayo 2022](#) (1)
- [abril 2022](#) (1)
- [marzo 2022](#) (1)
- [febrero 2022](#) (1)
- [enero 2022](#) (1)
- [diciembre 2021](#) (1)
- [noviembre 2021](#) (1)
- [septiembre 2021](#) (1)
- [junio 2021](#) (1)
- [mayo 2021](#) (1)
- [marzo 2021](#) (3)

ADMINISTRACIÓN

- [Acceder](#)
- [Entries RSS](#)
- [Comments RSS](#)
- [Hypotheses](#)

Créditos

Sobre el blog

Un blog propuesto por Hypotheses - Ver este blog en el catálogo de OpenEdition -

[Política de Privacidad](#) - [Señalar un problema](#)

[Syndication Feed](#) - [Créditos](#)

Rec Lit / Funciona gracias a WordPress